

TANQIDIY FIKRLASH VA UNING RIVOJIGA TA'SIR ETUVCHI BA'ZI OMILLAR

Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich

BuxDU dotsenti

Alimova Mavluda Adiz qizi

BuxDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'quvchilarning fikrlash va bilimlarni egallash jarayoniga yordamlashishdan muhimroq vazifa bo'lishi mumkin emas. Pedagoglar uchun o'z ongining potentsial kuchidam mohirlik, idrok va intizom bilan foydalanish, fikrlash qobiliyatini kashf etishda yordam berish kabilar talab qilinmoqda. Zeroki, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'lgan o'qituvchilargina tanqidiy fikrlaydigan va muammoni hal etuvchi avlodni tarbiyalashlari mumkin.

Kalit so'zlar: Ong, tafakkur, mulohaza, egotsentrizm, manmanlik, egoizm, o'zlik, shaxsiy fikr, sotsiotsentrizm, jamiyat, jamoaviy fikrlash.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan o'zgarishlar, yangi islohotlar ushbu tadqiqotdagi ijtimoiy va iqtisodiy muhim ehtiyojning tobora ortib borayotgan jamoatchilik e'tirofini aks ettiradi. O'z o'rnida bu tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilishni o'rgatishda tizimli ravishda faol bo'lishimiz kerakligini yana bir bor ta'kidlaydi.

Tanqidiy fikrlash. Etimologik jihatdan bu so'z "standartlarga asoslangan aql-idrok hukmi" ning rivojlanishini anglatadi. Vebsterning "Yangi dunyo lug'ati" kitobida tanqidiy fikrlash iborasi "diqqat bilan tahlil qilish va mulohaza yuritish" deya tavsiflanadi" va undan keyin quyidagicha qo'shimcha qilinadi: "tanqidiy, o'zining qat'iy ma'nosida, ham afzalliklarni, ham kamchiliklarni aniqlash uchun ob'ektiv hukm qilishga urinishni anglatadi". Tafakkurga tayangan holda, biz esa uni quyidagicha ta'riflashimiz mumkin: "Tanqidiy fikrlash - bu aniq asosli mulohazaga qaratilgan va shuning uchun biror narsaning haqiqiy qiymatini, qadr-qimmatini yoki qiymatini aniqlashga urinishda tegishli baholash standartlaridan foydalanishdir".

Inson tafakkurining o'zi ko'pincha noto'g'ri qarashlarga, haddan tashqari umumlashtirishga, keng tarqalgan noto'g'ri fikrlarga, o'zini aldashga, qattiqqo'llik va torlikka moyil bo'lgan umumiy tushunchani aks ettiradi. Tanqidiy fikrlash an'anasi ongni anglash yo'llarini izlaydi, so'ngra tafakkuridagi shunday "xatolar", "qo'polliklar" va "buzilishlar"ni minimallashtirish uchun aqlni tarbiyalaydi. U insonning to'g'ri fikr yuritish qobiliyatini to'g'ridan-to'g'ri shu maqsadga qaratilgan ta'lim jarayoni orqali rivojlantirish va rivojlantirish mumkinligini taxmin qiladi [1]. Tanqidiy fikrlash tarixi ushbu tushunchaning turli mavzularda va turli xil ijtimoiy vaziyatlarda rivojlanib taraqqiy etib kelayotganligini bizga ko'rsatdi. Tanqidiy fikrlashning har bir asosiy yo'nalishi 2500 yillik tarix davomida rivojlanib kelgan. Shunchalik uzoq tarixga ega bo'lishiga qaramasdan barchada ham tanqidiy fikrlash ko'nikmasi yaxshi rivojlanmagan. Buning sababi nimada?

Egotsentrizm va sotsiotsentrizm. Mana shu ikki asos o'quvchilarda, umuman olganda jamiyatda, insonlarda tanqidiy fikrlamaslik uchun sabab bo'ladi. Quyida imlo lug'atida ularning ma'nosi qanday izohlanganligi keltirilgan.

Egotsentrizm - Manmanlik va xudbinlik (egoizm)ning uchiga chiqqan shakli: shaxsning faqat o'z qiziqish doirasigagina bog'lanib qolishi, boshqalarning fikri bilan hisoblashmay, faqat o'z fikrlari va shaxsiyatini yuqori qo'yishidan iborat xislati[2].

Egotsentrizm da inson voqelikning asosiga o'zini va o'z manfaatlarini qo'yadi. Bunda shaxs o'z doirasida bog'lanib qolib, o'z fikrini o'zgartirishga qiynaladi. Egotsentrizm haddan ortiq rivojlangan insonlar ko'pincha o'zining qiziqishlari bilan band bo'ladi. Ular o'zlarining qiziqishlari, g'oyalari va manfaatlarini atrofdagi insonlarning fikrlaridan ko'ra ustunroq qo'yishadi[3].

Sotsiotsentrizm - (lotincha "societas" jamiyat va "centrum" doira markazi) jamiyatdagi

ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish, jamiyat manfaatlari va qadriyatlarining shaxsga nisbatan ustuvorligini tasdiqlovchi, ommaviy munosabatni shakllantirish prinsipi. Ijtimoiy voqelikni ma'lum bir ijtimoiy hamjamiyatning g'oyalari va qadriyatlari prizmasi orqali idrok etish ongi[4]. Quyida keltirilgan tajriba orqali sotsiotsentrizm to'g'risidagi qarashlarni yanada boyitish mumkin.

1967-yilda Rossiyalik olim Valeriya Muxina jamiyatning insonlarga ta'siri mavzusida ilmiy ish olib bordi va hattoki bu ish yuzasidan 1970-yilda "Kiyevnauchfilm" studiyasi hujjatli film ishlab ham chiqdi. Valeriya Muxina o'z ishida insonlarning fikrlashlari va qaror qabul qilishlariga jamiyatning qanchalik ta'siri borligini ko'rsatib berdi. Bunda olim dastavval 1-sinf o'quvchilari bilan tajriba ishlarini olib bordi. Ular ranglarni biladigan va ularni farqlay oladigan darajada edi. Valeriya Muxina o'quvchilarni 2 guruhga ajratadi. Avval, 1-guruhdagi bolalarga ikkita oq piramidani ko'rsatadi. Bolalardan uning rangini so'raydi:

- Bu piramidalarning rangi qanday?

Bolalar ikkalasi ham oq deya javob berishadi. So'ng bitta oq va bitta qora piramidani ko'rsatib qaytib so'raydi:

- Bu piramidalarning rangi qanday?

Bittasi oq va bittasi qora deya bolalar javob berishadi. So'ng Valeriya Muxina ular bilan qora rangli piramidani ham oq rangda deb atashga kelishishadi. Bolalar tajribaga ko'ra oq va qora piramidalarni ko'rsatgan paytda ikkala piramida ham oq rangda deya javob berishlari kerak bo'ladi.

1-guruhdagi bolalar tayyor bo'lishganidan so'ng, ular orasiga 2-guruhdan bitta bolani olib qo'shishadi. Avvaliga bu bolaga ikkita oq piramidani ko'rsatishadi. Ularning rangini so'rashganda bola ikkalasi ham oq deya javob beradi. So'ng oq va qora piramidani ko'rsatib uning rangini so'rashadi. Bola bittasi oq, bittasi qora deya to'g'ri javob beradi. Tajribaning keyingi bosqichi boshlanadi: Valeriya Muxina qo'lga ikkita oq piramidani olib barcha bolalardan uning rangini birma-bir so'rab chiqadi. Bolalar esa bu piramidalarning ikkalasi ham oq deya javob berishadi. So'ng esa olim bitta qora va bitta oq piramidani qo'lga olib, ularning rangini qaytib so'raydi. 1-guruhdagi bolalar kelishilganidek ularning ikkalasi ham oq deya javob beradi. Navbat 2-guruhdagi bolaga kelgan vaqtda u oq va qora piramidalarning har ikkalasi ham oq deya javob beradi. Bu bola bilan savol-javob qilinadi:

- Bu piramidalarning ikkalasining rangi ham oqmi?
- Ha, bu piramidalarning ikkalasi ham oq.
- Bu piramidalarning ikkalasi ham oq ekanligi aniqmi?
- Ha, aniq.
- Bunga ishonchining komilmi?
- Ha, albatta.

Shu tarzda 2-guruhdagi bolalarning barini birma-bir 1-guruhdagi bolalar safiga qo'shib, yuqorida o'tkazilgan tajribani takrorlashadi. Tajriba natijasida, 75% bolalar ranglarni bilsada, savolga noto'g'ri javob berishdi. Bu orqali olim jamiyatning inson fikrlashiga qanchalik ta'siri katta ekanligini ko'rsatib berdi.

Qisqa qilib aytganda sotsiotsentrizm guruhga asoslangan fikrlash turi bo'lib, sotsiotsentrik qarashlar rivojlangan vaqtda kishi o'z g'ayri fikri asosida yo'l tutadigan va o'zining shaxsiy qarorlarini qabul qilishda qiynaladigan bo'lib qoladi. Bunda inson atrofdagilarga o'xshab o'ylashga va ularga o'xshashlikka harakat qiladi.

Shu narsa aniqki, biror bir inson egotsentrik va sotsiotsentrik qarashlardan xoli emas. Jamiyat bilan yashar ekanmiz, albatta uning ta'siridan butkul xoli bo'la olmaymiz. Yoki undagi qarashlarga va munosabatlarga ergashib ketamiz, yoki shaxsiy qarashlarimizni, o'zligimizni ulardan ustun qo'yamiz.

Biz pedagoglar o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirmoqchi

ekanmiz, avvalo ulardagi egotsentrik hamda sotsiotsentrik qarashlarni yo'qotishimiz kerak bo'ladi. Shundagina ular mustaqil fikrlaydigan, bo'lib o'tayotgan voqealarga xolisona baho beradigan kadrlar bo'lib yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pete Wilson, Governor "California teacher preparation for instruction in critical thinking: research findings and policy recommendation", The California commission on teacher credentialing state of California, March 1997.
2. <https://savodxon.uz/izoh>
3. Gregory Bassham, William Irwin, Henry Nardone, James M. Wallace "Critical thinking: a student's introduction", The McGraw-Hill Companies, 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 2011 y.
4. <https://voluntary.ru/termin/sociocentrizm.html>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASAR USTIDA ISHLASH

Botirova Gulchehra To'lqin qizi

BuxDPI magistranti

Annotatsiya: Hozirgi davr talabidan kelib chiqqan holda o'quvchilarni har tomonlama chuqur fikrlaydigan, muammoli vaziyatlardan chiqqan kadrlar qilib tayyorlash vazifasi yuklatilmoqda. Boshlang'ich sinflarni badiiy asarlar bilan tanishtirish orqali dunyoqarashlarini kengaytirish, tasavvur va tafakkurlarini o'stirish, mehnatga o'rgatish lozim. Ushbu maqola bu borada o'qituvchiga metodik jihatdan ko'maklasha oladi.

Kalit so'zlar: badiiy asar, g'oyaviy asos, kompozitsiya, sujet, badiiy tahlil, she'r, xalq og'zaki ijodi, maqol, mehnatga o'rgatish, asar qahramonlari.

Boshlang'ich sinflarda badiiy asar ta'limiy-tarbiyaviy rivojlantiruvchi maqsadlarni ko'zlagan holda o'rgatiladi. Bolalarni badiiy asar bilan tanishtirish orqali faqat nutq o'stirish, so'z boyligini oshirishgina emas, balki ular real hayotga tayyorlanadilar, kundalik faoliyatda duch keladigan vaziyatlarida tanish usullar bilan chiqqan oladilar, tafakkur doiralari kengaytiriladi. Badiiy asarni o'qitishda pedagog o'z bilim va mahoratini ishga solishi zarur bo'ladi. O'quvchilarni badiiy asarlarni sevib o'qishlari uchun ular dastlab unga qiziqishlari, uni o'qishga intilishlari lozim.

Badiiy asar ustida ishlashda va uning asosiy bosqichlarini belgilashda o'qituvchi badiiy asarni buyuk san'at asari sifatida tanishtirishi va uning o'ziga xos xususiyatlari va o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini nazarda tutishi lozim.

O'quvchilarni badiiy asar ustida ishlashga o'rgatish ularda adabiy-estetik tahlil malakasini shakllantirish va o'stirish orqali ta'lim-tarbiya berishni nazarda tutadi. Asar o'qilgach albatta uni tahlil qilish lozim. Asar matnini tahlil qilish muallif fikrini, hissiyoti va xulosalarini tushunishga yordam beradi, asarda ifodalangan voqealarga munosabat uyg'otadi. Asar tahlili o'qituvchidan o'quvchilar faoliyatini ma'lum maqsadga yo'naltirishni taqozo qiladi.

Maktabda badiiy asarni tahlil qilishdan asosiy maqsad asarda ifodalangan hayotiy voqeani yoritish orqali o'quvchilarni badiiy adabiyot olamiga olib kirish, tasvirlanayotgan voqealarga nisbatan muallifning munosabati va niyatlarini payqab olishga imkoniyat yaratishdan iboratdir. O'quvchilarning yozuvchi oldinga surgan g'oya, muammolarni to'liq tushunishlariga erishmay turib, adabiyotning yoshlarni tarbiyalashdagi vazifasini amalga oshirib bo'lmaydi.

O'qituvchi badiiy asar ustida ishlashda quyidagilarni amalga oshirishi lozim:

1. Tanlangan asar ustida ishlashning maqsad va mazmunini aniqlab olishi.
2. Asarni tahlil qilish uchun dars bosqichlarini belgilashi.
3. Har bir tahlil uchun o'quvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda topshiriqlar tizimini ishlab chiqishi.
4. Asarni tanishtirishda foydalaniladigan metodlar tizimini ishlab chiqishi.
5. O'quvchilar ushbu asarni o'qish orqali egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalar doirasini belgilab olishi.